

С. А. Сергачев

Белорусский национальный технический университет, Минск, Беларусь

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ В БССР В 1950-е гг.: ОБМЕН ОПЫТОМ, НАУКА, АРХИТЕКТУРА

Аннотация. В 1950-е гг. в БССР в октябре-ноябре месяцах организовывали областные и районные сельскохозяйственные выставки с целью демонстрации достижений сельских тружеников и обмена передовым опытом. На выставках были экспозиции Институтов Академии наук Белорусской ССР и селекционных опытных станций с информацией о новых сельскохозяйственных технологиях. Каждую областную выставку формировал комплекс из нескольких десятков павильонов, архитектура которых основывалась на создании торжественных образов, которые вызвали положительные эмоции и создавали праздничное настроение. Выставки содействовали внедрению достижений сельскохозяйственной науки в производство.

Ключевые слова: выставка, экспозиция, сельскохозяйственная продукция, коллективное хозяйство, передовой опыт, институты Академии наук, архитектура, павильон.

Для цитирования. Сергачев, С. А. Сельскохозяйственные выставки в БССР в 1950-е гг.: обмен опытом, наука, архитектура / С. А. Сергачев // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований : докл. II Междунар. науч. конф., приуроч. к 95-летию Нац. акад. наук Беларуси, Минск, 29 сент. 2023 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича, Ин-т истории ; Науч. совет по кн. культуре, книгоизданию и б-кам Междунар. ассоц. акад. наук ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2023. – С. 51–63.

С. А. Сергачоў

Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт, Мінск, Беларусь

СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫЯ ВЫСТАЎКІ Ў БССР У 1950-я гг.: АБМЕН ВОПЫТАМ, НАВУКА, АРХІТЭКТУРА

Анотацыя. У 1950-я гг. у БССР у кастрычніку-лістападзе месяцах арганізавалі абласныя і раённыя сельскагаспадарчыя выставы з мэтай дэманстрацыі дасягненняў сельскіх працаўнікоў і абмену перадавым вопытам. На выставах былі экспазіцыі Інстытутаў Акадэміі навук Беларускай ССР і селекцыйных доследных станцый з інфармацыяй аб новых сельскагаспадарчых тэхналогіях. Кожную абласную выставу фармаваў комплекс з некалькіх дзясяткаў павільёнаў, архітэктур якіх засноўвалася на стварэнні ўрачыстых вобразаў, якія выклікалі станоўчыя эмоцыі і стваралі святочны настрой.

Виставы садзейнічалі ўкараненню дасягненняў сельскагаспадарчай навукі ў вытворчасць.

Ключавыя словы: выстава, экспазіцыя, сельскагаспадарчая прадукцыя, калектыўная гаспадарка, перадавы вопыт, інстытуты Акадэміі навук, архітэктура, павільён.

Sergei A. Sergachev

Belarusian National Technical University, Minsk, Belarus

AGRICULTURAL EXHIBITIONS IN THE BSSR IN THE 1950S: EXCHANGE OF EXPERIENCE, SCIENCE, ARCHITECTURE

Abstract. In the 1950s, in October-November, regional and district agricultural exhibitions were organized in the BSSR to demonstrate the achievements of rural workers and share best practices. At the exhibitions there were expositions of the Institutes of the Academy of Sciences of the Byelorussian SSR and breeding experimental stations with information about new agricultural technologies. Each regional exhibition was formed by a complex of several dozen pavilions, the architecture of which was based on the creation of solemn images, which evoked positive emotions and created a festive mood. The exhibitions contributed to the introduction of the achievements of agricultural science into production.

Keywords: exhibition, exposition, agricultural products, collective farming, advanced experience, institutes of the Academy of Sciences, architecture, pavilion.

For citation. Sergachev S. A. Agricultural exhibitions in the BSSR in the 1950s: exchange of experience, science, architecture. Agriculture of Belarus through the prism of scientific research : proceedings of the II International scientific conference dedicated to the 95th anniversary of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, September 29, 2023. Minsk, 2023, pp. 51–63 (in Russian).

Важным событием в жизни всех областей БССР в начале 1950-х гг. стали областные сельскохозяйственные выставки, которые проводились по всем республикам, краям и областям СССР. Демонстрация наиболее успешных результатов труда сельских жителей, – тем более через всем понятную сельскохозяйственную продукцию, должна была стать наилучшей агитацией за коллективное ведение сельского хозяйства.

Но в Гродненской области работу с целью показа достижений районов в восстановлении и развитии сельского хозяйства начали много раньше. Облисполком в сентябре 1945 г. предложил уже в том же году, – в октябре, провести районные, а потом и областную сельскохозяйственные выставки: «На этих выставках должен быть широко показан передовой опыт колхозов,

совхозов, МТС и крестьянских хозяйств по выращиванию высоких урожаев зерновых, технических и овощных культур, садоводству, повышению продуктивности животноводства» [1, с. 2]. В начале для проведения выставок, а они были временными, использовали свободные территории. Так, в Берестовице первую районную выставку в 1948 г. провели на Базарной площади. «Несколько дней бригада плотников строила здесь столы, изгородь, воздвигала арку» [2, с. 3]. А первую такую областную выставку провели, как и в других областях республики, в 1950 г.

Эта выставка, как и следующая в 1951 г., повсеместно прошли успешно. В отчете Министерства сельского хозяйства БССР отмечалось, что выставки «обогащают колхозников, рабочих совхозов и МТС новейшими техническими знаниями, в наглядной и доходчивой форме раскрывают передовые приемы получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур и поднятия продуктивности общественного животноводства» [3, л. 3]. Понималось и то, что выставки являются своеобразным творческим отчетом работников сельского хозяйства перед трудящимися районов и областей, содействуют выполнению задач, поставленных партией и правительством, по созданию изобилия сельскохозяйственной продукции.

Вторые выставки прошли более организованно, чем в 1950 г. Работали районные и областные выставочные комитеты, Министерство сельского хозяйства БССР разработало и разослало «Показатели и условия для отбора участников областных и районных сельскохозяйственных выставок». Если ранее просто отыскивали свободное пространство, и чаще всего это была рыночная площадь, то теперь почти во всех областных центрах для выставок выделили территории, которые рассматривались уже как постоянные для этой цели. Старались и методически правильно формировать выставочное пространство. Увеличилось число выставочных павильонов – их уже 391, из них только что построенных было 285. Более, чем в 1,5 раза, увеличилось число экспонатов (Таблица 1).

Таблица 1. – Количество экспонатов, представленных на областных выставках [3, л. 8]

Наименование	1950 г.	1951 г.
Экспонаты растениеводства	8085	13879
Экспонаты животноводства	2368	2874
Разных изделий	3370	4229
Диаграммы, таблицы, фотографии	2677	4325
Всего	16500	25307

Показатели свидетельствовали, что есть достижения, есть что показывать и что выставка интересна посетителям, число которых заметно возросло. Требовалось совершенствовать подготовительную работу, разработать методику формирования экспозиций и улучшить информационное обеспечение. А направления сельскохозяйственной деятельности экспонировались в разных форматах, с сопровождением экскурсовода, с обеспечением «натурными экспонатами» и убедительными графическими материалами – графиками, таблицами, фотоматериалами. И самое главное состояло в том, что все было предельно ориентировано на результаты практики конкретных коллективов и передовиков. Например, среди многого на Гродненской выставке 1953 г. по направлению «Полеводство» пропагандировался опыт выращивания сахарной свеклы колхозом им. Сталина Берестовицкого р-на, получившего 250 ц/га на площади 112 га, применившего:

подготовку участков с осени: подъем зяби на глубину 22–24 см, внесение по 35–40 т/га органических удобрений;

посев во второй декаде апреля с одновременным внесением в гряды гранулированного суперфосфата 100 кг/га;

прорывка в стадии двух настоящих листиков;

подкормка аммиачным удобрением после прорывки;

проведение 3-х ручных прополок и пяти конных рыхлений за период вегетации;

внекорневая подкормка плантации сахарной свеклы раствором калийных удобрений за месяц до выкопки свеклы [4, л. 141].

При этом обязательно отмечалось, что используются достижения сельскохозяйственной науки. И сами ученые принимали непосредственное участие в выставках, как отдельными павильонами на Минской и Гродненской выставках,

так и при показе сельскохозяйственными предприятиями своих достижений, выполненных с участием ученых. Кроме того, каждая областная выставка сопровождалась встречами с передовиками производства и учеными, лекциями о новинках агротехники. Например, в 1953 г. на Гродненской выставке к.с/х наук Тимошин и к.т.н. Евтихеев – «Углубление пахотного горизонта – важное средство повышение урожайности», а на Пинской к.с/х наук Цемлонский – «Кормовая база Пинщины».

Повышенное внимание всегда уделялось архитектурно-художественному оформлению, как отдельных павильонов, так и всей территории выставок. «Для украшения выставок специально готовились художественные панно, портреты вождей партии и правительства, ученых, Героев Социалистического Труда, знамена, транспаранты, лозунги и т. д. На площадках выставок посажено много цветов, декоративных и плодовых деревьев» [3, л. 8]. На почетном месте в начале осмотра обычно устанавливали особую композицию, что стало традицией по всей стране, – «Вазу изобилия» в виде архитектурно-скульптурной формы, демонстрирующей продукты растениеводства, возделываемые в области [5, л. 11] (*Рисунок 1*). В Пинске в 1953 г. эту композицию увенчивали «большие кисти винограда, выращенного на Пинском опорном пункте виноградарства» [4, л. 14].

Рисунок 1 – Главный павильон Минской областной сельскохозяйственной выставки, 1953 г. [5, л. 11]

Вначале выставочные павильоны возводили, в основном, из легких каркасных деревянных конструкций с обшивкой стен досками и фанерой. Большинство павильонов были открытого типа, когда по главному фасаду имеется только галерея на столбах, поддерживающих крышу. Это позволяло сделать экспозицию укрытой от атмосферных осадков, упрощало посетителям обозрение экспонатов. Элементы каркаса и обшивка стен получали эффектное декорирование, свойственное объектам парково-рекреационной архитектуре (Рисунки 2.2–2.6). Но такие конструкции достаточно быстро приходилось обновлять и ремонтировать, на что требовалось изыскивать дополнительные финансирование и строительные материалы. Закрытых павильонов, со стенами по всему периметру, было немного.

2.1 – арка входа, Минск [5, л. 1]

2.2 – павильоны районов, Минск [6, л. 6]

*2.3 – павильон Академии наук БССР,
Минск [5, л. 21]*

*2.4 – павильон к-за им. Гастелло,
Минск [6, л. 23]*

2.5 – павильон Кореличского р-на, Гродно [7]

2.6 – главный павильон, Брест [8, л. 1]

2.7 – проект главного павильона, Гродно [9, л. 1]

2.8 – главный павильон, Гродно [10]

Рисунок 2 – Павильоны областных сельскохозяйственных выставок

Поэтому, учитывая опыт других республик СССР, Постановлением Совета Министров БССР № 540 от 27 августа 1956 г. было принято решение строить на областных выставках постоянные павильоны в капитальных конструкциях – из кирпича (Рисунки 2.7, 2.8). Дело в том, что проведение выставок всегда было непростым, время их работы неудобное – поздняя осень с коротким световым днем, не всегда хорошая погода. В 1952 г. областные выставки из-за заболевания животных ящуром отменили, оставив только районные и то не во всех районах. В 1957 г. выставки проводились только в Брестской, Витебской, Могилевской и Молодечненской областях. А в Минске и Гомеле шли масштабные ремонтно-строительные работы, в Гродно и

вовсе осваивали новую, выделенную для выставки территорию [11, л. 52].

Выставки со временем превратились в развитые комплексы с множеством строений. В 1953 г. Минская выставка – 67 павильонов, Молодечненская – 19, Бобруйская – 72. В 1954 г. Гродненская – 41 павильон. В 1957 г. Брестская – 46 павильонов. Такое количество строений требовало четкой планировки территории, создания открытых площадок для экспонирования сельскохозяйственной техники, строительства объектов для обслуживания посетителей – объекты торговли, чайные, столовые, для культурных программ – сцена для выступления художественной самодеятельности, кинозал, лекторий.

На выставке со своими экспозициями и обычно в своих павильонах обязательно присутствовала промышленность, как местная от области, так и отдельные заводы (1-й Белорусский сахарный завод в Скиделе на Гродненской выставке 1954 г.), рассказывая об успехах своих производств по выпуску товаров с использованием сельскохозяйственной продукции. Отдельные павильоны имели Госплодопитомники, опытные станции, пожарная охрана, лесное хозяйство, юннаты, учебные заведения и другие предприятия и учреждения, например “Школа десятников-строителей” в Молодечно (1953 г.), которые так или иначе содействовали развитию сельского хозяйства и были неотъемлемой его частью.

Открытие и закрытие выставки проходили в торжественной обстановке, итоги, освещались в периодической печати, в том числе и учеными [12, с. 3; 13, с. 3]. Достижения передовиков сельского хозяйства и сельскохозяйственной науки отмечались дипломами участников и победителей. Так, постановлением выставочного комитета 5-й Минской областной сельскохозяйственной выставки 1955 г. дипломами Дипломы I степени получили Государственная селекционная станция «Зазерье» (директор Н. Д. Мухин) и Белорусская плодоовощная опытная станция (директор П. С. Шестопал). Дипломами были отмечены и достижения сотрудников этих станций: Е. И. Чулкова – «за высокоурожайные сорта лука, капусты», Ф. М. Душинская – «за сорта томатов», а также А. Г. Валузнев, Л. М. Купреева, Л. А. Скрипниченко, Э. П. Сюбарова, Б. А. Юргенсон. Известный

белорусский селекционер, будущий академик и будущий Герой Социалистического Труда Альсмик Петр Иванович, уже будучи лауреатом Сталинской премии, получил на этой выставке Диплом I степени «за выведение высокоурожайных и болезнеустойчивых сортов картофеля». Таким же дипломами награждены Институт животноводства и Институт мелиорации, водного и болотного хозяйства Академии наук БССР. В частности, Институт животноводства убедительно доложил об успехах в разработке «мероприятий по оздоровлению неблагополучных по бруцеллезу и туберкулезу хозяйств» [14, л. 53–55, 57].

К концу 1950-х гг. более значимым явлением стали такие формы распространения информации, в том числе и по сельскохозяйственной тематике, как документальные кинофильмы, литература, радио- и телепередачи. Значительно больше для «пропаганды передового опыта» проводили экскурсий на передовые сельскохозяйственные предприятия, а также семинаров и конференций. Таким мероприятием был в декабре 1957 г. семинар-совещание председателей областных секций сельского хозяйства и лекторов Общества по распространению политических и научных знаний БССР, которое открыл президент Академии сельскохозяйственных наук БССР академик Лупиневич И. С. Обсуждались направления улучшения лекционной пропаганды по вопросам сельского хозяйства. С докладами выступили: академик Шемпель В. И. – об укреплении кормовой базы; академик Горегляд Л. С. – о борьбе с заболеваниями сельскохозяйственных животных; член корреспондент АН БССР Качуро И. М. о снижении себестоимости продукции животноводства; кандидат с/х наук Розенблюм Б. М. – об улучшении сенокосов и пастбищ [15, л. 41–42].

К тому же, с 1954 г. обновленная Всесоюзная сельскохозяйственная выставка в Москве, которая вскоре стала Выставкой достижений народного хозяйства СССР, заработала масштабно, ее экспозиции и мероприятия получали широкое освещение в периодической печати, на первых страницах газет. Разработка тематико-экспозиционных планов павильона БССР и отбор экспонатов для этой выставки стали важнейшей

деятельностью Управления пропаганды Министерства сельского хозяйства. Так, в 1960 г. план показа развития сельского хозяйства БССР на ВДНХ СССР включал два основных направления: тематические выставки и достижения передовых хозяйств. Одной из тематических выставок «широким показом» планировалось информировать о работе Института механизации и электрификации сельского хозяйства Академии сельскохозяйственных наук БССР. В связи с вторым направлением Министерство обратилось в Научно-исследовательский институт плодоводства, овощеводства и картофеля этой Академии. В предложениях директора Института академика Дорожкина Н. А. на двух страницах были перечислены положительные результаты деятельности ученых, которые можно использовать для формирования экспозиции [16, л. 25, 44–46].

Эти новые и, наверно, более эффективные формы работы, стали основой того, что областные и районные сельскохозяйственные выставки перестали проводиться. К тому же уже не было необходимости агитировать за коллективные формы ведения сельскохозяйственного производства, колхозы и совхозы доказали свою эффективность. Кроме того, появлялись и новые приоритеты в сельскохозяйственном производстве, которые требовали большего внимания. Ответом на инновации стали семинары и выставки-обзоры, направленные на обмен опытом выращивания кукурузы. В Минске (1958–1960 гг.) они проводились на территории стадиона «Динамо», были кратковременными и не требовали строительства выставочных павильонов [17, с. 2; 18, с. 1].

Оценивая сельскохозяйственные выставки, можно признать их своевременной мерой, оказавшей содействие развитию сельского хозяйства республики через своеобразное подведение итогов трудового года на действенной площадке для обмена передовым опытом. А для тружеников села они стали праздником среди непростых в послевоенное время будней, а также хорошей возможностью для проектировщиков и строителей создания архитектурных форм и образов, способных формировать торжественно-праздничную и рекреационно-познавательную атмосферу, используя местные материалы, легкие сборные

конструкции, а где-то вспомнить и традиции народной архитектуры [19, с. 6]. И это было уже не восстановление разрушенного, а созидание нового.

Список использованных источников:

1. Новиков, Н. Готовиться к районным сельскохозяйственным выставкам / Н. Новиков // Гродн. правда. – 1945. – 22 сент.
2. Созинов, С. Выставка достижений колхозного хозяйства / С. Созинов // Гродн. правда. – 1948. – 13 нояб.
3. Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). – Ф. 48. Оп. 9. Д. 1641.
4. НАРБ. – Ф. 48. Оп. 9. Д. 2372.
5. Государственный архив Минской области (ГАМО). – Ф. 195. Оп. 2. Д. 376.
6. ГАМО. – Ф. 195. Оп. 2. Д. 375.
7. Давыдовский, И. Г. Гродненская областная сельскохозяйственная выставка 1954 года / И. Г. Давыдовский, Г. П. Кондратов, Е. Г. Цветкова. – Минск : Гос. изд-во БССР, Ред. с.-х. лит., 1955. – 59 с.
8. Мачульский, Р. Н. Накануне открытия областной сельскохозяйственной выставки / Р. Н. Мачульский // Заря. – 1957. – 12 окт.
9. Белорусский государственный архив научно-технической документации. – Ф. 39. Оп. 1. Д. 408.
10. Саяпин, В. Колхозная площадь [Электронный ресурс] / В. Саяпин // Narodnia.com. – Режим доступа: <https://narodnia.com/be/uczora/pasliavajennyhrodna/352-kolhoznaaya-ploschad/>. – Дата доступа: 10.05.2022.
11. НАРБ. – Ф. 48. Оп. 9. Д. 3856.
12. Лупіновіч, І. За перадаваю навуку / І. Лупіновіч // Мін. праўда. – 1951. – 6 ліст. – С. 3.
13. Лупіновіч, І. С. Развіццё сельскагаспадарчай навукі ў Беларусі / І. С. Лупіновіч // Мін. праўда. – 1958. – 3 жн.
14. ГАМО. – Ф. 195. Оп. 2. Д. 459.
15. НАРБ. – Ф. 48. Оп. 9. Д. 3853.
16. НАРБ. – Ф. 48. Оп. 9. Д. 5127.
17. Авалодаць майстэрствам вырошчвання высокіх ураджаяў кукурузы // Мін. праўда. – 1958. – 19 верасня.
18. Старавыбарны, П. Шчодрія дары «яе вялікасці» / П. Старавыбарны, В. Савельёў // Мін. праўда. – 1960. – 6 верас.
19. Анискин, В. Брестская областная сельскохозяйственная выставка 1954 года / В. Анискин, А. Дрозд, С. Александрович. – Минск : Гос. изд-во БССР, Ред. с.-х. лит., 1955. – 28 с.

References:

1. Novikov N. Prepare for district agricultural exhibitions. *Grodenskaya pravda* [Grodno Truth], 1945, September 22. (in Russian).
2. Sozinov S. Exhibition of achievements of collective farms. *Grodenskaya pravda* [Grodno Truth], 1948, November 13. (in Russian).
3. *National Archives of the Republic of Belarus* (NARB). F. 48. Op. 9. D. 1641. (in Russian).
4. *National Archives of the Republic of Belarus*. F. 48. Op. 9. D. 2372. (in Russian).
5. *State Archives of Minsk Region*. F. 195. Op. 2. D. 376. (in Russian).
6. *State Archives of Minsk Region*. F. 195. Op. 2. D. 375. (in Russian).
7. Davydovskii I. G., Kondratov G. P., Tsvetkova E. G. *Grodno Regional Agricultural Exhibition 1954*. Minsk, State Publishing House of the BSSR, Editorial Board of Agricultural Literature, 1955. 59 p. (in Russian).
8. Machul'skii R. N. On the eve of the opening of the regional agricultural exhibition. *Zarya* [Dawn], 1957, October 12. (in Russian).
9. *Belarusian State Archives of Scientific and Technical Documentation*. F. 39. Op. 1. D. 408. (in Russian).
10. Sayapin V. Kolkhoz Square. *Harodnia.com*. Available at: <https://harodnia.com/be/uczora/pasliavajenny-hrodna/352-kolhoznaya-ploschad/> (accessed 10.05.2022) (in Russian).
11. *National Archives of the Republic of Belarus*. F. 48. Op. 9. D. 3856. (in Russian).
12. Lupinovich I. For advanced science. *Minskaya pravda* [Minsk Truth], 1951, November 6, p. 3 (in Belarusian).
13. Lupinovich I. S. Development of agricultural science in Belarus. *Minskaya pravda* [Minsk Truth], 1958, August 3. (in Belarusian).
14. *State Archives of Minsk Region*. F. 195. Op. 2. D. 459. (in Russian).
15. *National Archives of the Republic of Belarus*. F. 48. Op. 9. D. 3853. (in Russian).
16. *National Archives of the Republic of Belarus*. F. 48. Op. 9. D. 5127. (in Russian).
17. Master the art of growing high yields of corn. *Minskaya pravda* [Minsk Truth], 1958, September 19. (in Belarusian).
18. Staravybarny P., Savel'eu V. Generous gifts from "Her Majesty". *Minskaya pravda* [Minsk Truth], 1960, September 6. (in Belarusian).
19. Aniskin V., Drozd A., Aleksandrovich S. *Brest Regional Agricultural Exhibition 1954*. Minsk, State Publishing House of the BSSR, Editorial Board of Agricultural Literature, 1955. 28 p. (in Russian).

Дата поступления статьи 12.05.2023

Received 12.05.2023